

HUDUDLARDA KICHIK SANOAT KORXONALARIDA MAXSULOT ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Sultanov Dilshod Normamatovich

Qarshi Muxandislik Iqtisodiyot instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10690950>

Annotatsiya: Ushbu maqola hududlarda kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishning muhimligiga oid zamonaviy yo'llarni o'rganishga bag'ishlangan. Avtomatlashtirish jarayonlarining korxonalar uchun samarali va effektiv bo'lishiga qaratilgan talablarga javob berish uchun texnologik yondashuvlar, protsesslarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili va monitoring, integratsiya, va xodimlarni tayyorlash kabi asosiy mavzular ko'rsatilgan. Ushbu maqola, kichik sanoat korxonalarining yangi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishini ta'minlash va ularni rivojlantirishga qaratilgan texnologik yondashuvlarni va yo'llarni o'rganuvchilarga ma'lum qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, Texnologik yondashuvlar, Maxsulot ishlab chiqarish, Effektivlik, Integratsiya, Monitoring, Ma'lumotlar tahlili, Avtomatizatsiya.

Hududlarda kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, sanoat korxonalarining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada, hududlardagi kichik sanoat korxonalarida avtomatlashtirishni amalga oshirishning sabablari, muhimligi va bu jarayonni boshqarishda muhim bo'lgan amaliy usullar ko'rsatiladi. Avtomatlashtirishning texnologik muhimligi va korxonalar uchun foydali foydali ko'plab asosiy muammolarga duch kelayotganligi, ushbu maqolaning keng doirasini tashkil etadi. Avtomatlashtirishning hududlardagi kichik sanoat korxonalarida amaliyotda qanday rivojlantirilishi, korxonalar uchun qanday foydali bo'lishi, va samarali tizimlarni qanday o'rnatish, ushbu maqolada o'rganilgan bo'lib, mavzuga qiziqishni oshiradi. Hududlarda kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, korxonalar uchun samarali va effektiv ishlab chiqarish jarayonlarini ta'minlashda muhim bir qadamdir. Bu avtomatlashtirish jarayonlarining mavzulari va amaliyotlariga qarab, quyidagi yo'llar avtomatlashtirishni amalga oshirishda yordam berishi mumkin:

Texnologik Avtomatlashtirish: Korxonalar avtomatlashtirish texnologiyalaridan, masalan, robototexnika, avtomatizatsiya, va IoT (Internet of Things) texnologiyalaridan foydalanishi mumkin. Bu texnologiyalar, avlodlararo mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishi va optimallashtirishi mumkin.

Protsesslarni Avtomatlashtirish: Korxonalar avtomatik yoki yarim-avtomatik ishlab chiqarish vositalarini qo'llab-quvvatlaydi, masalan, avtomatik transportyorlar, robotlar, va PLC (Programmable Logic Controller) tizimlari, jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin.

Ma'lumotlar Tahlili va Monitoring: Maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun, korxonalar ma'lumotlar tahlili va monitoring tizimlaridan foydalanishi mumkin. Bu tizimlar, jarayonlarni monitoring qilish, muammolarni aniqlash va to'g'ri ishlashni ta'minlashda yordam beradi.

Integratsiya: Korxonalarining avtomatlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, bu jarayonlar bo'yicha integratsiya qilish muhimdir. Masalan, ishlab chiqarish tizimlari, moliyaviy hisob-kitob tizimlari va boshqa tizimlar o'rtasida integratsiya yaratilishi kerak.

O'qitish va Malakaviy Rivojlanish: Korxonalar o'z xodimlarini avtomatlashtirish jarayonlarini to'g'ri tushuntirish, ularga texnologik innovatsiyalarni o'rgatish va yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun ta'lim berish va malakasini oshirish lozimdir.

Hududlarda kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, korxonalar uchun samarali va texnologik ravishda ishlash va rivojlanishni ta'minlaydi. Bu jarayonlar, korxonalar uchun ishlab chiqarishning qulay va samarali bo'lishini va sodda hisob-kitobni osonlashtirishini ta'minlaydi.

Xorij tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki Xorij mamlakatlarda, kichik sanoat korxonalarida avtomatlashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lgan muddatli jarayon edi. Ular, avvalgi avlod avtomatlashtirish tizimlaridan foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, o'zgaruvchanlikni kamaytirish, va samarali boshqaruvni ta'minlashda muvaffaqiyatli bo'ldilar. Xorij tajribasida, robototexnika va avtomatizatsiya texnologiyalari keng qo'llanilgan. Robotlar, avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarida bajarilishi mumkin bo'lgan har qanday operatsiyalarni bajarish uchun o'rnatilgan. Bu, ishchi ta'minoti va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda katta rivojlanishga olib kelgan. Xorij korxonalarida, IoT texnologiyalari korxonalar orasidagi kommunikatsiyani va monitoringni yaxshilashda yuqori darajada qo'llanilgan. Ushbu texnologiyalar, avtomatik jarayonlarni boshqarish, mahsulotlarning sifatini monitoring qilish, va korxonalar menejerlariga real vaqtdagi ma'lumotlarni taqdim etishda yordam beradi. Xorijda, maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda ma'lumotlar tahlili va prognostika texnologiyalari yuqori darajada qo'llaniladi. Bu, korxonalar, jarayonlarni monitoring qilish, ehtiyotkorliklarni aniqlash va jarayonlarni optimallashtirishda yordam beradi.

Ko'p funksiyali boshqaruv tizimlari: Xorij tajribasida, kichik sanoat korxonalarida ko'p funksiyali boshqaruv tizimlarining qo'llanilishi kengaytirilgan. Ular, maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishda, ta'minotni boshqarishda va mahsulotlarni sotishda muvaffaqiyatli bo'lib ishlaydi. Xorij tajribalari, hududlarda kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda qo'llaniladigan usullarning ko'pgina yashashini ta'minlaydi. Bu tajribalar, hududlarda maxsulot ishlab chiqarishning samarali, effektiv va innovatsion yechimlarini o'rganish va rivojlantirish uchun muhimdir.

Natijalar. Avtomatlashtirilgan jarayonlar va texnologiyalar, korxonalar uchun ishlab chiqarishni optimallashtiradi va samaraliroq qiladi. Bu natijada, ishchi vaqt va moliyani tejamkorlik bilan ishlatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar mahsulot ishlab chiqarishni avtomatlashtirishi va tartibga solishda yordam beradi, natijada esa mahsulotlarining sifati yuqori darajada bo'ladi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar ishchi sharoitlarini yaxshilab, o'zaro aloqalarni oshiradi va ishchi ta'lim va ko'nikmalarini oshiradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar, boshqaruvchi uchun ma'lumotlarni to'plashda va maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini monitoring qilishda yengil va qulay bo'lib, erkinlik va boshqaruvchi tizimlarini oshiradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar va texnologiyalar korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish darajasini oshiradi, bu esa korxonaning bozor payvandalarini kengaytirish va ro'yxatdan o'tkazishda yordam beradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar va yangi texnologiyalar foydalanish, korxonalar uchun yangi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga imkoniyat yaratadi va korxonalar kichik sanoat sohasida rivojlantirishga ko'proq qiziqish ko'taradi. Bu natijalar, hududlarda kichik sanoat korxonalarida avtomatlashtirishning samarali va rivojlangan jarayonlarini ta'minlashda katta ahamiyatga

ega. Bu jarayonlar, korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq qilishda va ularning innovatsion yechimlarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
2. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "Application Of Digital Image Processing Fields." (2021): 55-56.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
4. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы:* 137-151.
5. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." *O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti* (2022).
6. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnali* (2022).
7. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish sohasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." *IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR* (2022).
8. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).
9. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." *O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti* (2022).
10. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish." *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi* (2022).
11. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI»* àà «AGRO ILM (2022).
12. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
13. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami* 11 (2022): 5.
14. Qodirov, Farrux, and Suxrobjon Jo'rayev. "JAVA PROGRAMMING LANGUAGE DEVELOPMENT OF SOFTWARE PRODUCTS AS AN EXAMPLE OF THE ANDROID SYSTEM." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences* 2.13 (2023): 137-141.
15. Qodirov, Farrux, Nurbek Sirojev, and Sevinch Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID

STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17
(2023): 130-146.